

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19723431>

SIRLANGAN SOPOLLAR TARIXI

Niyazova M.I

t.f.n. Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrasini dotsenti Buxoro davlat universiteti

Shodmonova L.I

II –chi bosqich magistranti, Buxoro davlat universiteti

***Annotatsiya.** XIV-XV asrlarning oxiri Markaziy Osiyo xalqlari tarixida Sharqning eng rivojlangan davlatlarining temuriylar davlatining tashkil topishi bilan ajralib turadi. Katta boyliklar va hunarmandchilik elitasi vakillarining olib ketilishi madaniyat va san'atning misli ko'rilmagan darajada rivojlanishiga hissa qo'shdi, jumladan bu hunarmandchilikning ommaviy va namunaviy ko'rinishi – kulolchilikda yaqqol namoyon bo'ldi. Bu hunarmandchilikning ommaviy va ko'rgazmali turlaridan biri - kulolchilikda namoyon bo'ldi. Bu yo'nalishdagi tadqiqotlar asosan poytaxtning Samarqand materiallarida o'z aksini topgan bo'lib, boshqa markazlarning sirlangan kulolchilik buyumlari hali ham deyarli o'rganilmagan va alohida qiziqish uyg'otmoqda.*

***Kalit so'zlar.** sopol, hunarmandchilik, sirlangan, chinni, bezaklar.*

К ИСТОРИИ ПОЛИВНОЙ КЕРАМИКИ

Ниязова М.И.

канд.ист. наук, доцент кафедры Археологии и Истории Бухары, Бухарский государственный университет

Шодмонова Л.И.

магистр 2 курса, Бухарский государственный университет

***Аннотация.** Конец XIV – XV веков в истории народов Центральной Азии ознаменовался образованием государства Тимуридов, преемника древних восточных цивилизаций. Вывоз значительных богатств и представителей ремесленной элиты способствовал беспрецедентному развитию культуры и искусства, что особенно ярко проявилось в таком массовом и показательном ремесле, как гончарное дело. Исследования в этой области в основном*

отражены в материалах столицы, Самарканда, в то время как глазурованная керамика из других центров остается практически неизученной и вызывает особый интерес.

Ключевые слова. Керамика, ремесло, поливная, фарфор, орнаменты.

ON THE HISTORY OF GLAZED CERAMICS

Niyazova M.I.

PhD, dotsent of the Archeology and Bukhara History department, Bukhara State University

Shodmonova L.I.

magister of the 2nd year studies, Bukhara State University

Annotation. *The end of the 14th and the 15th centuries in the history of the peoples of Central Asia was marked by the formation of the Timurid state, a successor to ancient Eastern civilizations. The export of significant wealth and representatives of the artisan elite contributed to an unprecedented development of culture and art, which was particularly vividly manifested in such a widespread and representative craft as pottery. Research in this area is mainly reflected in materials from the capital, Samarkand, while glazed ceramics from other centers remain practically unstudied and are of particular interest.*

Key words. Ceramic, crafts, glazed, porcelain, ornament.

XIV-XV asrlarning oxiri Markaziy Osiyo xalqlari tarixida qadimgi Sharqning eng rivojlangan davlatlarining temuriylar davlatining tashkil topishi bilan ajralib turadi. Katta boyliklar va hunarmandchilik elitasi vakillarining olib ketilishi madaniyat va san'atning misli ko'rilmagan darajada rivojlanishiga hissa qo'shdi, jumladan bu hunarmandchilikning ommaviy va namunaviy ko`rinishi – kulolchilikda yaqqol namoyon bo`ldi. Bu hunarmandchilikning ommaviy va ko'rgazmali turlaridan biri - kulolchilikda namoyon bo'ldi. Bu yo`nalishdagi tadqiqotlar asosan poytaxtning Samarqand materiallarida o`z aksini topgan bo`lib, boshqa markazlarning sirlangan kulolchilik buyumlari hali ham deyarli o`rganilmagan va alohida qiziqish uyg`otmoqda [Ильясова, 2016, 149 - 156 бб.; Культура, 1991; Мирзаахмедов, 1992; Смагулов, 1992; Golombek, B. Masson, Bailey, 1994; Watson. 2004] Buxorodagi majmua - Buxoroda olib borilgan qazishmalarda topilgan bu davr sopol buyumlari haqida tasavvur beradi.

Kosalarning pastki qismi halqasimon, asos qismi yarim shar shaklda bo`lib, tepa qismga qarab biroz cho`zilgan. Angoblar oq rangda, sirlar rangsiz bo`lib buyumning

ichki va tashqi qismlarini qoplagan. Qora, ko'k va to'q ko'k ranglardan iborat, markazida aylana gulbargli ornamentli hamda, takrorlanuvchi o'simlik, gulli-mevali kompozitsiyalardan iborat boy polixrom ornamentlar ichki yuzasini bezatgan. Tashqi tekislikda faqat standart, tez-tez takrorlanadigan, sxematik, shablonli naqshlar, konsentrik doiralar, savol belgisi shaklida qilingan chiziqlar, o'simlik novdalari shakllari qo'llaniladi. Kobalt (to'q ko'k rang) bo'yoqlari bilan bezatilgan yumshoq g'ovakli oq loydan yasalgan piyola bir nusxada topilgan. U halqali tag qismli, tepa qismi o'tkir qirrali va yarim sharsimon devorlarga ega. Asos qismidan to yuqori qismigacha rangsiz shaffof sir bilan qoplangan. Piyolaning ichki qismidagi naqshlar kompozitsiyasi – markazda oltiqirralik rozetka naqshi atrofida to'rtli, to'rtqinsimon motivga ega egri chiziqli sakkiztalik naqshlardan iborat. Tashqi tekkisligidagi kattaroq bo'lgan rasm – to'laqonli burama novda motivdagi islmiy naqshlar bilan qoplangan. Markazdagi rozetka naqshi qaysidir ma'noda Ulug'bek madrasasidagi XV asr ikkinchi o'nyilligi ohiriga oid deb davrlashtirilgan to'rtqinsimon motivlik idish tagi va olti qirralik ornamentni eslatadi. Idish (tabaq) bir nusxada, devorining asos qismidan yarim sharsimon, keng tomoni tashqariga egilgan kichik halqasimon tag qismga ega Oq angob va rangsiz shaffof sir ustidan chiziladigan naqshlar kompozitsiyasi shaklidan kelib chiqib uch lentali chiziqqa bo'linadi. Markazda tik egri chiziq bo'ylab gulning sxematik tasviri mavjud, keskin egilgan va tashqariga qayrilgan qismida takrorlanuvchi barg (gulbarg) shakli va yaxlit burama novda motivi tasvirlangan. Idishning tashqi yuzasi ikki qator sxematik bo'yalgan meandr, spiral va chiziqli naqshlar bilan bezatilgan. Ta'riflangan idish Eron namunalari bilan yaqin o'xshashdir va import qilinib, ancha qimmatroq hisoblangan Xitoy chinnisiga o'xshatib (taqlidan) ishlangan.

Atir solingan idish qiyalab tekkislangan bejirim oyoqchalik va kub shaklida ishlangan. Uning devorlari yuqori qismidan 0,5 sm ichkariga bir oz pastga tushib, idishning suv rezervuarini to'liq qoplaydi va chetida no'xat o'lchamidagi xarakterli teshikka ega. Rangsiz shaffof sir ostida tanasiga kufiy xatidagi uslubiy yozuv yozilgan. Buyumning qolgan qismlari ham kobalt (to'q ko'k rang) bilan boy o'simlik va geometrik naqshlar qoplanib bezatilgan. Atir uchun idish, ya'ni, kosmetik idish – gigienik maqsadlarda, marosim va bayram qabullari paytida esa xonani xushbo'y qilishda foydalanilgan -atirgul suvini saqlash uchun ishlatilgan. Buxoroda temuriylar davri uchun dasturxonda tovoqlarga qaraganda kosa shakldagi idishlarining ustunligi xarakterlidir. Bu tendentsiya avvalgi davrda, ya'ni XIII-XIV asrlarda yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi, lekin faqat XV asrga kelib, ko'rinishidan, bu ikki shakldagi dasturxon idishlari o'rtasidagi munosabatlar standartlari ishlab chiqila boshlandi, bu oilaning katta-kichikligiga, qaysi taomni (birinchi va ikkinchi taomlar) ko'proq ma'qul ko'rilishiga bog'liq bo'lgan. Idishlar shakllarining ikkinchi xususiyati bu davrdagi

Samarqand yoki Xitoy chinni namunalari bilan solishtirganda kosalar chetlarining to'liq yo'qligi yoki zaif ifodalangan egilishidir. Epigrafik elementlar, yaxshi tilakli yozuvlar va boy polixrom naqshlar bilan bezatilgan buyumlar mehmonxona devorlari va tokchalarni bezatgan. XV asrdan boshlab, Samarqand, Toshkent va Turkiston kosalarida biz, bezakli kompozitsiyaning asosiy yukini idishning ichki qismidan tashqi tekisligiga asta-sekin o'tish tendentsiyasini kuzatmoqdamiz, idishning tozaligi, gigienik maqsadlariga urg'u berilib, ichki yuza iloji boricha oq qoldiriladi.

Yagona namunadagi shakllardan yana biri bu g'ovakli oq silikat qorishmasidan tayyorlangan koshinkor piyoladir. Kobalt bezaklarining nozikligi, massaning yengilligi va g'ovakliligi, albatta, buyumning nafaqat marosim xarakteridan, balki mahalliy ishlab chiqarishdan ham dalolat beradi. Piyola naqshlari kompozitsiyasiga ko'ra Samarqand mualliflariga tegishli kompozitsiyaga o'xshash. Idishning ichki tomonidagi geometrik naqshlarning nafis bo'yalishi va tashqi tomonida islami ornamentning burama novdaga o'xshash motivi, Xitoy chinni buyumlari va an'anaviy mahalliy sirlangan mahsulotlari namunasida o'z o'xshashliklarini topadi. Halqasimon pastki qism va devorlardagi yarim sharsimon shakl kosaning zamonaviy namunalari deyarli yaqin, og'iz qismidan tashqariga egilganligi bundan mustasno. Ta'kidlash joizki, qora, to'q jigarrang, och ko'k va to'q ko'k (kobalt) rangdagi bo'yoqlar bilan idishning ichki yuzasiga ishlangan; o'rganilayotgan davrga xos uslubda soddalashtirilgan, takrorlanuvchi, uslubiy, shablon motivlari bilan idishning tashqi yuzasiga ishlangan polixrom va monoxrom ornamental kompozitsiyalar Ulug'bek hukmronligining oxirigacha bo'lgan imperiyaning gullab-yashnagan davriga xos bo'lgan temuriylar kulolchilik uslubi namunalari tubdan farq qiladi. Koshin piyolasi va qadah shaklidagi atir uchun mo'ljallangan sopol idishni bayram, tantanalarda ishlatiladigan idishlar qatoriga qo'shish mumkin. Yuqorida qayd etilgan shakllarning katta guruhini XV-XVI asrlarga oid sopol idishlar tashkil qiladi. Birinchi ikki rasmda monoxrom ornamentlar to'lig'icha kobalt bilan turli murakkablikdagi o'simlik va geometrik motiv naqshlari bilan bezatilgan. Keyingi yettitada ornamentatsiya polixromli xarakterga ega bo'lib, asosan oq angobda to'q jigarrang, qora, och ko'k va to'q ko'k rangli bo'yoqlar bilan ishlangan o'simlik kompozitsiyalaridan iborat. Uning asosiy yuki, majmuaning kosalaridagi kabi, idish-tovoqlarning ichki yuzasiga tushadi, asosan markazda gulbargli ornament, idish devori bo'ylab turli xil murakkablikdagi o'simlik kompozitsiyalari va og'iz qismi chetida keng bo'lmagan takrorlanuvchi naqshli lenta hoshiyasiga bo'linadi. Idishlarning orqa qismida sxematik, takrorlanuvchi shablon motiviga ega chiziqlar, doiralalar, spirallar, novda tasviridagi naqshlar bir yoki ikki hoshiya chizig'iga chizilib, idish tashqi yuzasining asosiy qismini egallaydi. Faqatgina ikkita kosa naqshlari boshqalaridan biroz farq qiladi. Birinchisida u markaziy xarakter kasb etib, idish devorlarida novda

va yozuvga o`xshash; ikkinchisida Xitoy idishlari namunasiga taqlidan ornament qilingan bo`lib, markazda novda motividan iborat va tabiiy tartibsizlikda aylanayotgan sakkizta sxematik figurasi burama ko`rinishda, abr motivlarini yoki ehtimol, yerdagi muvozanatning keng qamrovli falsafiy tushunchalarini - in va yanni anglatadi. Xuddi shu mahsulotlar guruhiga kobalt (Xitoy namunalari taqlid) bilan to`lig`icha o'simlik naqshlari bilan qoplanib, markazida gulbargli ornament chizilib bezatilgan idish tubining katta bo'lagini kiritish mumkin.

Yuqorida ta'kidlanganidek, sopol bo'lak asosida, oq angobda, bir xil rang sxemalarida va shunga o'xshash rangtasvir uslubida tayyorlangan materiallar XV-XVI asrlarning ikkinchi yarmiga tegishli bo'lishi mumkin. Umuman olganda, polixrom buyumlar uchun to'q jigarrang yoki qora rangdagi o'simlik kompozitsiyalarining mevalar, rezavorlar, gullar va gulbarglarning ramzi bo'lgan ko'k naqshlar bilan birgalikda keng qo'llanilishi xarakterlidir. Ham polixrom, ham monoxrom tip kobalt buyumlar uchun XV asrda mashhur bo'lgan Xitoy chinni buyumlaridagi ramzlarni mahalliy an'anaviy motiv naqshlar bilan qayta ishlash xos bo'lgan. Shuningdek, kulollar Xitoy uslubida tayyorlangan o`zlarining mahsulotlarini kobalt bilan monoxrom naqshlar chizib, tantanalar uchun mo`ljallangan qimmatbaho idishlarni esa tarkibiga ko`ra chinniga o`xshash oq loydan tayyorlangan massadan yasab ajratib ko`rsatishgan.

Kosa va idish-tovoqlar tag qismlarining ilgari tayyorlangan bo`laklari ham sopol, ham loy bo'tqa parchalari asosida tayyorlangan. Ornament asosan monoxromli bo'lib, qalin va yengil tonlarda kobalt bilan bo'yalgan, kamroq qora bo'yoq, oq angoblar, rangsiz shaffof sirlar ishlatilgan. Idish tagi kompozitsiyalar aylana chiziqlar bilan chizilgan va o'simlik naqshining juda nozik ishlanib nafis ko'tarilgan chiziqlaridan iborat. Ushbu kulolchilik uslubi odatda temuriylar uslubi deb ataladi va hiyobon manzaralarining vertikal kompozitsiyalariga ishora qiladi, agar bezakning "tepa" va "pasti" bo'lsa, u ko'pincha butalar, o'tlar va gullar o'sadigan do`nglikka o'xshaydi. Taqdim etilgan namunalarda bular erkin buralib turuvchi butalar, gullar, gulli o'tlar va gulbargli (poэетка)naqshidan iborat kompozitsiyalar. Ulardan birida o'rganilayotgan davr kosalarida keng tarqalgan devor bezaklarining navbatma-navbat ko'tarilgan ko'k va to'q jigarrang vertikal chiziqlardan tashkil topgan naqshlari qisman saqlanib qolgan. Boshqalarida, idish devorlarning dizayni uchun oq fon kuzatilib, bezak kompozitsiyalari mahsulotning ichki qismidan tashqi tekisligiga o'tishi bilan piyolalarning individual innovatsion namunalari mavjudligini ko'rsatadi. Shuningdek, ohirgi ikkita idish pastki qismi yumshoq oq rangdagi loy bo'tqadan tayyorlanib, moviy rangga yaqin shaffof sir bilan bo'yalgan.

Uncha katta bo'lmagan halqasimon taglikga ega, devoriy qismi yarim sharsimon asosdan iborat bo'lib tashqi tomonga biroz egilgan - likopchalar shakli yagona nusxada

namoyish etiladi. Keng ichki yuzaning asosiy qismini gulli butalar, rezavor va gulli o'simliklar bilan o'ralgan shoxli daraxtning haqiqiy tasviridan yasalgan kompozitsiya egallaydi.

Devor va yon tomonning tik egri chizig'i bo'ylab takrorlanuvchi sxematik stilize qilingan o'simlik elementlari chegaralar shaklida qo'llaniladi. Idish devorining keskin qayrilgan chizig'i bo'ylab chegara ko'rinishida takrorlanuvchi o'simlik elementlari chizilgan. Idishning tashqi yuzasi devorlarning faqat yuqori qismi sir bilan qoplanib, umuman badiiy bezak berilmagan. Taqdim etilgan mahsulotlar guruhining asosan bo'laklardan iborat bo'lishiga qaramay, Xitoy chinni buyumlari namunalarning taqlidini amalga oshirilishining juda yuqori darajada dekorativligini ta'kidlash kerak.

Agar ba'zi bo'laklar loy bo'tqa asosga ega ekanligini va ko'p qismi kobalt bilan bo'yalganligini hisobga olsak, qimmatroq va yuqori sifatga ega chinniga taqlid qilish mahalliy sopol hunarmandchiligining keng xalqaro aloqalar orbitasiga kirishidan, jahon modasining so'nggi yutuqlari va tendentsiyalarini qabul qilishi va ijodiy qayta ishlashidan dalolat beradi. Bunday idishlarning ishlab chiqarilgan vaqti XV asrning birinchi yarmi o'rtalari bilan davrlashtirib, shubhasiz, Temuriylar davlatining gullagan davriga to'g'ri keladi.

Navbatdagi birqancha idish tubi bo'laklarida ornitamorfi tasvirlari tasvirlangan. Sopol idishning birinchi asosida ko'p o'simliklar orasida yugurib borayotgan dumli qush tasviri qisman saqlanib qolgan. Qalin devorli, keng asosga ega idishning kichikroq bo'lgan bo'lagi, ya'ni, ikkinchi bo'lakda esa qush bosh qismining yirik tasviri mavjud. Saqlangan idish bo'laklari o'lchamlarining kichik bo'lishiga qaramasdan, idish asoslarining kengligi bizga Buxoroda lagan tipidagi idishlarning paydo bo'lganligini aniq ishonch bilan aytish imkoniyatini beradi.

Idish tubining uchinchi bo'lagida yetuk rassomning mohirlik bilan chizgan yirtqich qush tasvirining tepa qismi saqlanib qolgan. U, shubhasiz, o'z uyasida joylashgan, chunki yonida qush polaponining boshi tasviri bor.

Uzoq Sharq chinni va Yaqin Sharq fayans buyumlarini mohir kulollar tomonidan benuqson qabul qilinib, qayta ishlanishi, keng xalqaro iqtisodiy va madaniy aloqalar, ijtimoiy bag'rikenglik va o'ziga xoslikdan, mintaqa aholisi orasida konservatizm yo'qligidan dalolat beradi.

ADABIYOTLAR.

1. Ильясова С.Р. Новые данные по декору ташкентской керамики XV – XVI вв./Темурийлар даври ёзма меросининг тарқалиши ва ўрганилиши, Тошкент, 2016, 149 - 156 бб.
2. Культура и искусство древнего Узбекистана. Каталог выставки. Книга 2. Москва, 1991.
4. Мирзаахмедов Д. Глазурованная керамика Ташкента конца XV-XVI вв. // ИМКУ. Т. 1992. Вып. 26.
6. Смагулов Е. Комплекс керамики из бадраба городища Эски –Туркестан// ИМКУ. Т., 1992. Вып. 26.
7. Lisa Golombek, Robert B. Masson, Gauvin Bailey. Tamerlane’s Tableware. A New Approach to the Chinoiserie Ceramics of Fifteenth- and Sixteenth-Century Iran. London, 1994.
8. Oliver Watson. Ceramics from Islamic lands. London, 2004.